

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNING MEDIASAVODXONLIGINI OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

D.U. Nazarmatova

orcid: 0009-0003-0885-8407

e-mail: DilshodaNazarmatova@utas.uz

L.U. Kosimova

e-mail: qosimovalobarxon@utas.uz

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nazarmatovadilshoda6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909932>

Annotatsiya: Bugungi kunda jamiyatimizning barcha sohalarida raqamli texnologiyalar bilan ishlash, raqamli savodxonlik, mediasavodxonlik tushunchalari keng ommalashdi. Uzlüksiz ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'lim-tarbiya jarayonlarida faol o'rinni egallovchi tarbiyachi-pedagoglarning ham AKT bilab ishlash qobiliyatlarini bir so'z bilan aytganda digital kompetensiyalarini shakllantirishga urg'u berilmoqda. Shu jumladan davlat hamda nodavlat OTMLarida tahsil olayotgan bo'lajak tarbiyachilarning mediasavodxonligini oshirish maqsadida fanlar kesimida mediasavodxonlik darslari, universitet qoshida ochilgan IT to'garaklari, tarbiyachilarning bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish maqsadida innovatsion to'garaklarning tashkil etilganligi ham bejiz emas. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi-pedagoglarning digital kompetensiyalarini oshirish kelajak o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirishda raqamli vositalar bilan ishlay olishi, ta'lim-tarbiya faoliyatida veb-keyst texnologiyalaridan keng qo'llay olishi ham mediasavodxonligi bilan bog'liq hisoblanadi. Xozirgi vaqtda IT sohalar, raqamli resurslar bilan ishlay olish qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislar bilan ishlash dolzarb masala bo'lib turibdi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli savodxonlik, mediasavodxonlik, uzluksiz ta'lim, tarbiyachi-pedagog, mediasavodxonlik, qobiliyat

Аннотация: Сегодня концепции работы с цифровыми технологиями, цифровой грамотности и медиаграмотности стали широко популярны во всех сферах нашего общества. В качестве первого звена системы непрерывного образования акцент делается на формировании цифровых компетенций педагогов-педагогов, которые принимают активное место в образовательном процессе организации дошкольного образования. Недаром в целях повышения медиаграмотности будущих педагогов, обучающихся в государственных и негосударственных вузах, при вузе открываются занятия по медиаграмотности в сфере науки, IT-клубы, инновационные клубы по совершенствованию знаний, навыки и квалификация педагогов. В настоящее время актуальным вопросом является работа со специалистами, имеющими навыки работы с ИТ и цифровыми ресурсами.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая грамотность, медиаграмотность, непрерывное образование, педагог-педагог, медиаграмотность, способности.

Abstract: Today, the concepts of working with digital technologies, digital literacy, and media literacy have become widely popular in all areas of our society. As the first link of the continuous education system, emphasis is placed on the formation of digital competencies of teachers-pedagogues who take an active place in the educational processes of the preschool education organization. It is not without reason that, in order to improve the media literacy of future educators studying in state and non-state higher education institutions, media literacy classes in the field of science, IT clubs opened under the university, innovative clubs to improve the knowledge, skills and qualifications of educators. Currently, working with specialists who have the ability to work with IT and digital resources is an urgent issue.

Key words: digital technologies, digital literacy, media literacy, continuous education, educator-pedagogue, media literacy, ability

Kirish.

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Bo'lajak tarbiyachi va pedagog xodimlarni professional darajada tayyorlash ko'lami kengayib bormoqda. Shu ma'noda bo'lajak tarbiyachi va pedagog xodimlarni kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish hozirgi ta'lim tizimi rivojlanish jarayonining zaruriy ehtiyoji hisoblanadi.

Xozirgi 21 asr texnika barcha sohalarda nafaqat ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi tashkilotlar balki boshqa sohalarni ham raqamlashtirishga urg'u berilmoqda. Raqamlashtirish nafaqat xizmatlar sifatini oshirishda balki barcha sohalarda ma'lumotlarni tez va oson qabul qilish imkonini beradi. Maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, jumladan, bolalarning o'sishi hamda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishi jarayonlarini monitoring qilish, ota-onalar tomonidan to'lanadigan badall pullari onlayn rejimda to'lash imkoniyati yaratilganligi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi O'RQ-595-son 2019-yil 16-dekabrda qarorining 5-moddasi: "Maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari" da maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish maqsadida zamonaviy innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va qator ustuvor vazifalar belgilangan.

Masalaning qo'yilishi.

Media savodxonlik - odamlarga kirish, tanqidiy baholash va yaratish yoki manipulyatsiya qilishga imkon beradigan amaliyotlarni o'z ichiga oladi ommaviy axborot vositalari. Media savodxonligi bitta vosita bilan cheklanmaydi. Media savodxonligini o'rganadigan eng qadimgi tashkilot bu Milliy Telemedia Kengashi Viskonsin shtatining Madison shahrida joylashgan va o'sha davrda Media Savodxonlik jumali nashr etildi. Mediasavodxonlikni, raqamli savodxonlikni oshirish maqsadida qaror va farmonlarga nazar tashlasak. 2019 yil 8-may PQ4312-son O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining 3-bobi Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va maqsadlarida:

- maktabgacha ta'lim sohasidagi me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish;
- bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'laminı oshirish, undan teng foydalanishi imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish;
- maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va boshqa bir qator maqsad va vazifalar belgilab berilgan.

Ushbu Konsepsiyaning 3-bobi 4-paragrafi Maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or pedagogika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga bag'ishlangan bo'lib unda: Maktabgacha ta'limni yanada rivojlantirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish vazifalari qo'yilgan.

Shuningdek, konsepsiyada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida EMIS tizimini yanada takomillashtirish masalasiga e'tibor berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish sohasida ilg'or xalqaro tajribani o'rganish, umumlashtirish va joriy etish maqsadida xorijiy mamlakatlarga o'quv safarlarini tashkil qilish; maktabgacha ta'lim sohasida dasturiy vositalar, axborot ma'lumotlar bazalari, multimedia mahsulotlarini ishlab chiqish va ularni maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida qo'llash; Maktabgacha ta'limni boshqarishning axborot tizimini (EMIS) yanada takomillashtirish va rivojlantirish, ma'lumotlarni kiritish va tezkor almashish uchun mobil ilovalarni yaratish; o'quv va o'quv-metodik adabiyotlarning yangi avlodini tayyorlash va nashr etishni tashkil qilish, raqamli ta'lim resurslari, uydan turib masofali ta'lim berish va ota-onalar bilimini oshirish texnologiyalarini joriy etish; maktabgacha yoshdagi bolalarni erta rivojlantirish sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish, ilg'or ilmiy ishlanmalar va texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga integratsiya qilish; innovatsiya loyihalarini amalga oshirish maqsadida xo'jalik

yurituvchi subyektlar, startap-loyihalar tashabbuskorlari, olimlar, moliyaviy institutlar va boshqa manfaatdor shaxslar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kengaytirish uchun zarur tashkiliy-texnik va moliyaviy-iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish; maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarining innovatsion axborot-kommunikatsiya va pedagogika texnologiyalari sohasidagi bilimlari va malakasini oshirish, innovatsion ta'lim muhitini tashkil qilish kabi qator vazifalar belgilangan.

Xususan: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida farmonining 2-bobida maktabgacha, o'rta va oliy ta'lim tizimi uchun elektron ta'lim resurslarini yanada takomillashtirish, shuningdek, ichki va jahon ta'lim resurslaridan foydalanishni ta'minlash; maktab va maktabgacha ta'lim tizimiga raqamli transformatsiya va yangi texnologiyalar bo'yicha innovatsion o'quv dasturlarini joriy etish; vazifalari belgilab berildi.

Yechish usuli.

Dastlabki bolalalik davrida raqamli dunyoda ta'lim berish va bilim olish yo'llarini samarali tashkil etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri. Bu muammoning nazariy yechimi tarbiyachilar, bollalar va ularning ota-onalarini raqamli dunyoda o'qitishga yangicha yondashishlarni amalga oshirish hisoblanadi. Raqamlashtirish sharoitida maktabgacha ta'lim tizimi va undagi raqobatbardosh mutaxassislarining yetishib chiqishadi albatta Oliy ta'lim muassasalarining o'rni beqiyos. Jumladan maktabgacha ta'lim tizimini raqamlashtirishda tizimdagi E-Xuquqshunos, EMIS(bolalar bog'cha tizimi), "Bebbo" ota-onalar uchun maxsus ilovalarning berilganligi bejis emas. Turli dasturlar, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar kabi bir qator yangi texnologiyalar bolalar ta'limiga yangi innavtsion investitsiyalarni joriy qilishning asosiy ta'lim vositalari vazifalarini bajaradi. Masalan "Bebbo" mobil ilovasidagi ota-onalar uchun maxsus ilova bo'lib unda ota-onalar o'z farzandlarining o'sishi va rivojlanishini hamda bolalar uchun maxsus didaktik o'yinlardan ham foydalanishlari mumkin. Xorijiy davlatlarda "Aflatot" dasturi maktabga kirmagan bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, u ijtimoiy va iqtisodiy savodxonlikka asos soluvchi dastur hisoblanadi.

Bunday dasturlar balalarning birinchi ta'lim olishlari va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishda juda muhimdir. Xususan tarbiyachi-pedagoglarning ta'lim-tarbiya jarayonida "Kvest", "Veb-KVEST" texnologiyalaridan qo'llash, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamlashtirish borasida YUNISEF tomonidan O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish uchun "Learning passport" nomli raqamli ta'lim platformasini yaratish, O'zbekistondagi Yaponiya JICA vakolatxonasi tomonidan "O'zbekistonda alohida parvarishga muhtoj bolalar bilan ishlaydigan pedagog kadrlarning malakasini oshirish bo'yicha" loyihasi, Koreya-O'zbekiston biznes assotsatsiyasi tomonidan maktabgacha ta'lim tizimi uchun yaratilayotgan "EDU LINK" axborot tizimi loyihasi kabi ishlar amalga oshirildi.

Natijalar va muammolar.

Bugungi kunda simsiz aloqa ya'ni internet tarmoqlari orqali aloqa qilish va undan foydalanishni mediasavodxonlik tushunchalari bilan bog'laymiz. Bo'lajak tarbiyachilarning mediasavodxonligini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamlashtirish maqsadida 30.09.2024 yil "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradoqligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tomonidan Maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimida bolaning rivojlanish xaritasini yuritish amaliyotini joriy qilish, Maktabga tayyorlov guruhlarini tamomlagan bolalarga ularning rivojlanish xaritasi asosida bir yillik maktabga tayyorlovdan o'tganlik xaqida elektron sertifikat berishni yo'lga qo'yish to'g'risidagi ustuvor vazifalar belgilandi. Undan tashqari Maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimi(EMIS)da ota-onalar uchun shaxsiy kabinet yaratish va unda bolaning rivojlanish xaritasi ma'lumotlarining joylashtirilishini belgilab berildi. Bu o'z navbatida tarbiyachi-pedagoglarning raqamli texnologiyalar bilan ishlash savodxonligini yanada oshirish lozimligini bildiradi.

Xulosa.

Raqamlashtirish sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning mediasavodxonligini oshirish masalasi bugungi kunda dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Negaki yuqorida ta'kidlaganimizdek har bir sohani raqamlashtirish

va ushbu sharoitga tarbiyachilarimiz, pedagoglarimizning tayyor ekanliklarini ko'rishimiz mumkin. Raqamlashtirish maktabgacha ta'lim tizimini yanda ilg'or o'sishida va joriy etilgan tizimlardan maktabgacha ta'lim tizimini boshqarish axborot tizimidan to'g'ri foydalana olish ko'nikmalarini shakllantirishga urg'u beriladi. Ta'lim va tarbiya faoliyatlarida tarbiyachi-pedagoglarimizning ilg'or xorijiy texnologiyalardan foydalanish, axborot-kommunikativ texnologiyalaridan keng foydalanish davr talabiga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ilk qadam" Takomillashtirilgan davlat o'quv dasturi 2022-yil 4-fevral
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi O'RQ-595-son 2019-yil 16-dekabrda qarori
3. 2019 yil 8-may PQ4312-son O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF 6079 sonli "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi farmoni
5. "Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari" Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev
6. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini raqamlashtirish" Qodirova Nargiza Rahmatillo qizi
7. Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna "Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari" O'quv qo'llanma/- Toshkent: "Tamaddun", 2022,145 bet.
8. Tosheva. N.T., "Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish". darslik - Buxoro : Kamolot nashriyoti, 2022-yil. 396 b.
9. Ю.И.Фаусек "Монтессори болалар борчаси". Тузувчилар: С.И.Сумнительная, К.Е.Сумнительный — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. "Янги аср авлоди" 2008 йил. Таржима 239-бет
10. Qodirova F.R., Toshpo'latova SH.Q., Kayumova N.M., Agzamova M.N. "Maktabgacha pedagogika" T.: Tafakkur, T- 2019 - 685 b
11. Fayzullayev Sh.N. "Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi" (maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun) darslik Samarkand,Samdu nashri,2022. – 192 b